

JURNALIST SIYOSIY MADANIYATINING INTELLEKTUAL, QADRIYATLI VA XULQIY KOMPONENTLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507088>

Oblokulova Durdona

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

*“Bugun hayotimizdagi eng asosiy maqsad-inson
manfaatlarini har tomonlama ta`minlash,
odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish”.*

Sh.M.Mirziyoyev

Annotatsiya: *yoshlarning axborot muhitidagi ijtimoiy ongini monitoring qilish tizimini shakllantirish, “virtual” axborot hududida ularning ustuvor nuqtai-nazarlarini o`rganish, kelajak avlodning axloqiy rivojlanishiga zarar yetkazuvchi axborotdan aholini himoya qilish, o`shib kelayotgan avlodning media-savodxonligini muntazam oshirib borish bo`yicha faoliyatni yanada rivojlantirish kabi masalalar jamiyatimiz oldida turgan vazifalardan bo`lib qoladi.*

Kalit so`zlar: *jurnalist, axborot, axborot vositalari, qonun, huquq, jamiyat, davlat, elektron hukumat.*

Mustaqillikning o`tgan davrida huquqiy demokratik davlat barpo etildi. Erkin fuqarolik jamiyati vujudga keltirildi. Mamlakatimizda mustaqillik yillari mobaynida jamiyatni axbororlashtirish, fuqarolarning axborot olishi foydalanish va tarqatish erkinligini ta`minlash ommaviy axborot vositalarining rivojini ta`minlaydigan, demokratik talab va mezonlarga tola mos keladigan mustahkam qonunchilik bazasi yaratildi. Bu davrda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatiga oid axborotni fuqarolarga etkazishga, axborot sohasini maqsadli va natijali faoliyat ko`rsatishini ta`minlashga qaratilgan o`ndan ziyod qonunlar qabul qilindi va davlat boshqaruviga electron hukumat tizimi yanada kenqroq joriy etilishiga erishildi. Eng avvalo “Elektron hukumat”¹ tizimini tashkil etishdan ko`zlangan maqsad-shaxs, jamiyat va davlat o`rtasidagi o`zaro munosabatlarni soddalashtirish va va bir vaqtning o`zida rivojlantirishdan iboratdir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni.// Xalq so'zi, 8 fevral 2017 yil.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o`zining O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganinig 24 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimdagi ma`ruzasida “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak va bu haqiqatni, avvalo, barcha bo`g`indagi rahbarlar yaxshi tushunib olishi zarur”²,

Axborot erkinligini ta`minlash borasidagi sa`yi harakatlarda O`zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan 2010 yil 12 noyabrda parlament palatalarining qo`shma yig`ilishida taqdim etilgan, Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida ilgari surilgan takliflarning amaliy ifodasi sifatida “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to`g`risida” O`zbekiston Respublikasi qonunining loyihasi ishlab chiqildi va qabul qilinganligini ta`kidlab o`tish joisdur. Ushbu Qonunning qabul qilinishi orqali fuqarolarning axborot olishga bo`lgan konstitutsiyaviy huquqlarining yuqori darajada ta`minlanishiga va pirovard natijada davlat hokimiyati organlarining o`zlari tomonidan qabul qilinadigan har bir yangi qarorlar bo`yicha fuqarolarni xabardor qilish va majburiyatlarining oshishiga erishiladi.

Shuningdek, 2014 yil 5 mayda “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to`g`risida” gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunning maqsadi - davlat hokimiyati organlari faoliyatining ochiqligini, ular faoliyati haqidagi axborotlardan ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlari, aholining (axborotdan foydalanuvchilarning) keng foydalanishini ta`minlashga qaratilgan.

Ushbu Qonunning asosiy vazifalari - davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to`g`risidagi axborotdan jismoniy va yuridik shaxslarning erkin foydalanishini ta`minlash; davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati haqidagi axborotlarni olishga bo`lgan huquqni kafolatlash; davlat organlari hamda ular mansabdor shaxslarining qabul qilinayotgan qarorlar uchun javobgarligini oshirish; davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati haqidagi axborotlarning tarqatilishi tartibini belgilashdan iborat. Shunga muvofiq, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining shaffofligi, ularning ustidan jamoatchilik nazorati bu idoralarning faoliyati to`g`risidagi axborotdan foydalanishni ta`minlash bo`yicha bir qator chora-tadbirlar qabul qilish orqali ta`minlanadi. Xususan, O`zbekistonda

² Shavkat Mirziyoev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta`minlash- yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O`zbekiston”, 2018.

axborot erkinligini ta`minlash borasida quyidagi ustuvor yo`nalishlarni alohida ajratib ko`rsatish mumkin:

1) axborot tarmoqlarini rivojlantirishda global hamkorlik - bunda axborot almashinuv tarmoqlarini rivojlantirishda ko`pgina ishlar amalga oshirilishi, ya`ni axborot xavfsizligini ta`minlash, ommaviyligi, dolzarbligi hamda global tarzda rivojlanishi ko`zda tutiladi;

2) elektron kutubxonalarini shakllantirish - kutubxonalarini elektron tarzda tashkil etish, ya`ni kitoblarni elektron shaklda yaratish, elektron ta`lim resurslarini va elektron kitoblar bazasini yaratish nazarda tutilgan;

3) elektron muzeylar va galereyalarni yaratish - tarixiy muzeylar va san`at galereyalarini elektronlashtirish, elektron ma`lumotlar bazasini yaratish, ularning yaxlitligining ta`minlanishi;

4) atrof-muhit va tabiiy resurslar elektron bazasini yaratish - ekologiya, atrof-muhit muhofazasi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ular haqida aniq - to`liq ma`lumotga ega bo`lish maqsadida elektron ma`lumotlar bazasini yaratilishi;

5) favqulotda holatlarni elektron boshqarish - favqulotda vaziyatlarda tezkorlikni oshirish maqsadida murojaatlarni elektron boshqarish uchun tashkil etilishi;

6) sog`liqni saqlashda informatsion texnologiyalarni qo`llash - sog`liqni saqlash tizimida aniqlik va samaradorlikni oshirish maqsadida turli yangicha texnologiyalar, o`ta yuqori aniqlikda ishlaydigan asbob-uskunalar bilan ta`minlanishi;

7) elektron hukumatni shakllantirish - elektron hujjat aylanishi, avtomatlashtirilgan axborot-ma`lumot tizimi, Interaktiv davlat xizmatlari ko`rsatish servisi hamda axborot resurs bazalaridan samarali foydalanish amalga oshiriladi;

8) kichik va o`rta biznes uchun virtual bozorni yaratish - tadbirkorlik va biznes sohasini yanada rivojlantirish uchun virtual bozorlar ya`ni elektron tarzda yaratilgan bozorlarni tashkil etilishi.

Axborot makoni va ta`lim-tarbiya jarayonini yanada takomilashtirish maqsadida yaratilishi rejalashtirilgan ushbu yo`nalishlar pirovardida tezkorlik, aniqlik va ommaviylik yotadi.

Ommaviy axborot vositalari va milliy jurnalistikaning rivojlanishi va taraqqiyotining asosiy tendensiyalaridan biri jahonning industrial taraqqiy etgan mamlakatlarida axborot uzatish vositalarining ulkan konsernlar tomonidan mulk sifatida xususiylashtirishi bilan belgilanadi. Mustaqillik yillarida jurnalistika va erkin ommaviy axborot vositalari faoliyati uchun zarur bo`lgan huquqiy, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy shart-

sharoitlar shakllandi. OAVning fuqarolik jamiyati instituti sifatida rivojlantirish yo`lidagi islohotlar izchil davom etmoqda. Diqqatga sazovor muhim tomoni shundaki, erkin OAVni rivojlantirmay turib, fuqarolik jamiyati qurish va inson erkinligi, huquqlarini ta`minlash mumkin emasligini jamoatchilik anglab yetdi.

Xulosa o`rnida shuni aytishimiz o`rinliki kelgusida yoshlarning axborot muxitidagi ijtimoiy ongini monitoring qilish tizimini shakllantirish, "virtual" axborot hududida ularning ustuvor nuktayi nazarlarini o`rganish, kelajak avlodning axloqiy rivojlanishiga zarar yetkazuvchi axborotdan aholini himoya qilish, o`sib kelayotgan avlodning media-savodxonligini muntazam oshirib borish, yoshlarning ma`naviyatiga ta`sir ko`rsatuvchi "ommaviy madaniyat" tahdidi va yot oqimlarning haqiqiy mohiyatini ochib beruvchi ma`lumotlarni yetkazish tizimini yo`lga qo`yish bo`yicha faoliyatni yanada rivojlantirish kabi masalalar jamiyatimiz oldida turgan vazifalardan bo`lib qoladi. Bu masalalarni oldini olishda albatta yurtimizda faoliyat olib borayotgan jurnalistar, bloggerlar va ommaviy axborot vositalarning o`rni alohida bundanda yuqorilab millatning ma`naviy kuchi sifatida rivojlanib boraveradi albatta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo`limizni qatiyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko`taramiz. T. O`zbekiston n. 2017 yil 592 bet 1 jild
2. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T. O`zbekiston n. 2018 yil 2 jild
3. Shavkat Mirziyoyev "Niyati ulug` xalqning ishi ham ulug`, hayoti yorug` va kelajagi farovon bo`ladi" "O`zbekiston" nashriyoti 2019 yil 3 jild
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda quramiz. T.: O`zbekiston, 2016. 56 bet
5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: "O`zbekiston" NMIU, 2017y-491 bet
6. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta`minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: O`zbekiston, 2017. 48 bet

7. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak. T.: O`zbekiston, 2017. 107 bet

8. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O`zbekistonni yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi to`g`risidagi” farmoni// Xalq so`zi, 2017 yil 8 fevral.

9. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 sentyabrdagi “O`zbekiston Respublikasida mamuriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida” gi PF-5185-sonli Farmoni.

10. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojatnomasi T. 22 dekabr 2017 yil

Qo`shimcha adabiyotlar

11. Bahriyev K. Jurnalistning huquqlari, majburiyatlari va ma`suliyati. 1-Kitob. -T.: Fan.2000.

12. Kopilov V.A. Informatsionnoye pravo. -M.; YUrist. 1997.

13. Tryushkin V.YU. Prava cheloveka. Uchebnoye posobiye. -M.: 1997.

14. Kulba V.V, Malyugin V.D, Shubin A.N. Informatsionnoye upravleniye (predposilki, metodiq, sredstva) -M.: IPU RAN.1996.

15. Kristofer Stelling. Kratikiy ocherk Elektronnix SMI v Amerike. Virdjina. SShA. 1992.

16. Pravoviye i sotsealno-ekonomicheskiye aspekti deyatelnosti SMI: Sb. Statey /Otv. Red. Yu.V. Mishalchenko.-Spb.; Izd-vo SpbGU.1996.

17. Sovremennoye pravo sredstv massovoy informatsii vSSHA /pod red. A.G.Rixtera.-M.: sentr “Pravo i SMI”, 1987.

18. Jurnalistlar uchun qisqacha yuridik to`plam. T.: Fan, 2000.

19. Mo`minov F. Saliyeva M. Jahon jurnalistikasi tarixi /ma`ruzalar matni/ T.: O`zMU. 2001.

20. Abduazizova N. O`zbekiston jurnalistikasi tarixi. /Ma`ruzalar matni/ T.: O`zMU 1999.